

**ҚАРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУРЛИ СУВ
ТАЪМИНОТИ ЙИЛЛАРИНИ ТАСНИФЛАШ ВА КОЛЛЕКТОР СУВЛАРИ
ҲАЖМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ**

Д. М Жангабаев., Р. Т Хожамуратова
Қарақалпоқ давлат университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464775>

Кириш: Қарақалпоғистон Республикаси худуди суғориладиган деҳқончилик ривожланган минтақалардан бири ҳисобланади. Худуднинг қурғоқчил иқлим шароитида қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги асосан сув ресурсларидан самарали фойдаланишга боғлиқдир. Суғориш жараёнида ҳосил бўладиган коллектор-зовур сувлари миқдори ва уларнинг минераллашув даражаси сув билан таъминланганлик даражасига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли турли сув таъминоти йилларида коллектор сувлари ҳажмининг шаклланиш қонуниятларини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Ушбу мақолада Қарақалпоғистон Республикасидаги КС-1, КС-3 ва ККС коллектор тизимларида сув сарфи ҳамда сув минераллашувининг ўзгариш хусусиятлари таҳлил қилинган. Тадқиқот давомида сер-сув, ўртача сувли ва кам сувли йиллар бўйича гидрологик маълумотлар асосида коллектор оқимининг шаклланиш жараёнлари ўрганилди. Олинган натижалар сув ресурсларини бошқариш ва мелиоратив ҳолатни яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Асосий қисм: Муаллифнинг тўплаган маълумотлари асосида сув кўп (2010), ўртача (2009), ва кам (2008) йилларда магистраль коллектор КС-1, КС-3, ва ККС сувларининг шаклланиши ўрганилган ва таҳлил этилган. Кўп йиллик даврни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, серсув йилларда сув олиш ҳажми йилига 8-9 млрд м³ га етади. Фойдали иш коэффитсиэнти 0,60 бўлганда, далаларга етказиб бериладиган сув миқдори 4,5-5,0 миллиард куб метрни ташкил этади. Бу сув олиш ҳажмининг деярли 35-40 фоизи коллекторлар ёрдамида суғориладиган ерлардан ташқарига оқизиб юборилади.

Кўп сувли йилларда республика бўйича коллектор оқимининг максимал миқдори 2833,0 миллион м³ га етади (2010 йил). Бунда ўртача ойлик оқим ҳажмининг энг юқори кўрсаткичи шоли майдонларидан сувнинг оммавий чиқарилиши даврига тўғри келадиган август ойида кузатилади.

Кўп сувли йилларда коллектор сувларининг минераллашуви куруқ қолдиқ бўйича 2,718 дан 4,207 г/л гача тебранади. КС-1, КС-3 каби айрим коллекторларда өз ойларида сувнинг минераллашуви 1,5 - 2,5 г/л гача пасаяди.

Дренаж оқими миқдори ва дренаж оқими минерализациясининг ўзгариши, сизот сувлари сатҳининг ҳолати, тупроқ шўрланиши ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги каби кўплаб омиллар ҳудуднинг сув билан таъминланганлигига боғлиқ.

Кўп сувли йилларда, одатда, бутун тизим бўйича ёки Қорақалпоғистон Республикаси бўйича сув олишнинг ортиши билан бир вақтда дренаж оқимининг мутлақ қиймати ҳам ортади. Дренаж оқимининг максимал миқдори максимал сув олиш миқдорига тўғри келади, бу миқдорлар май ва сентябрь ойларида кузатилади. Кам сувли йилларда дренаж оқимининг қиймати камаяди ва айрим йилларда нолга тенг бўлади. Сув билан ўртача таъминланган йилларда бу кўрсаткич оралиқ характерга эга бўлиб, максимал қийматлар ҳам май-сентябрь ойларига тўғри келади. Шундай қилиб, ушбу графикларда коллектор сувлари минерализациясининг ўзгариши ҳам бутунлай ва тўлиқ йилнинг сув билан таъминланишига боғлиқлиги кўрсатилган.

1-расм - КС-1 коллекторининг характерли йиллардаги сув сарфи ва минераллашуви ўзгаришининг графиги

2-расм - КС-3 коллекторининг характерли йиллардаги сув сарфи ва минераллашуви ўзгаришининг графиги

3-расм - ККС коллекторининг характерли йиллардаги сув сарфи ва минераллашуви ўзгаришининг графиги

Юқорида таъкидлаб утганимиздек суғориладиган ерларда зовур оқимининг шаклланиши кўплаб омилларга боғлиқ, жумладан:

1. сув олиш миқдорига (ялпи ва соф);
2. сув исрофгарчилигига, яъни суғориш тизимининг фойдали иш коэффициенти (ФИК) қийматларига;
3. коллектор ва зовурларнинг техник ҳолатига;

4. ер майдонларидан фойдаланиш коэффициентини (ЙМФК) қийматига;
5. экиладиган экин турларига;
6. тупроқ ва грунтларнинг механик таркибига.

Дренаж оқимининг шаклланишини ҳисоблаш КС-1, КС-3, ККС ва ГЮКР йирик коллекторлари мисолида амалга оширилди.

Вегетация даврида, суғориш учун дарёдан максимал миқдорда сув олинадиган даврда коллектор сувларининг минераллашуви сезиларли даражада пасаяди. Коллектор сувлари минерализациясининг иккинчи кўтарилиши ювиб суғориш даврига тўғри келади. Шўр ювишнинг чучуклаштирувчи таъсири ноябрь ва декабрь ойларига тўғри келади.

Кўп сувли йилларда коллекторларнинг сарфланиши ва минераллашувининг шаклланиш хусусиятлари. ГЮКР коллектори.

КС-1 коллектори. Серсув йилларда Қизкеткен канали тизимида сув олиш миқдори $111,7 \text{ м}^3/\text{с}$ га етади. Тизимга сув олишнинг энг юқори миқдори июль ойига тўғри келиб, $287,6 \text{ м}^3/\text{с}$ ни ташкил этади. КС-1 коллектори бўйича сув сарфининг ўртача йиллик миқдори серсув йилларда $16,2 \text{ м}^3/\text{с}$ бўлиб, бу умумий сув олишнинг $14,5$ фоизини ташкил қилади. Коллектор-зовур сувларининг минераллашуви $1,438$ дан $4,347$ г/л гача ўзгариб туради. Бунда ер ости сувлари сатҳининг ўртача чуқурлиги 210 см ни ташкил этади.

КС-3 коллектори. Серсув йилларда сув сарфининг энг юқори кўрсаткичлари ёз ойларига тўғри келади. Қолган ойларда бу кўрсаткич $3,5$ дан $7,0 \text{ м}^3/\text{с}$ гача тебранади. Коллектор сувининг минераллашуви анча юқори бўлиб, январдан май ойигача (ерларни ювиш ва намлаб олиш даврида) $5,569$ г/л гача кўтарилади.

КС-4 коллектори. Кўриб чиқиладиган коллектор тизими илгари шоли экилган ҳудудда жойлашган. Ҳозирги кунда бу ерда шоли майдони $3-4$ минг гектардан ошмаса-да, $1975-80$ йилларда умумий майдони $35-40$ минг гектарга етган учта йирик шоли хўжалиги мавжуд эди. Шу сабабли, бу ердаги тупроқ анча чучукланиб қолган ва коллектордаги сув минераллашуви серсув йилларда $1,680$ дан $3,596$ г/л оралиғида ўзгариб туради.

ККС коллектори. Ушбу коллектор тизимида тегишли майдонларга Суенли каналлар тизими хизмат кўрсатади. Бу тизимда серсув йилларда энг юқори сув сарфи ёз ойларига тўғри келиб, 79 дан $90 \text{ м}^3/\text{с}$ гача етади. Коллекторнинг энг юқори сув сарфи ҳам айнан шу ойларда кузатилади. Суенли канали тизимининг ўртача ойлик сув сарфи $35,2 \text{ м}^3/\text{с}$ бўлса, ККС коллекторининг ўртача ойлик сув

сарфи 17,9 м³/с ни ташкил этиб, бу 50,9% га тенг. Коллектор сувининг минераллашуви 4,0 г/л дан ошмайди, ер ости сувлари сатҳи эса ер юзасидан ўртача 204 см чуқурликда жойлашган.

Хулоса: Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Қорақалпоғистон Республикасида коллектор-зовур сувлари ҳажми ва минераллашуви ҳудуднинг сув билан таъминланганлик даражасига чамбарчас боғлиқдир. Сер-сув йилларда суғориш тизимларига олинadиган сув ҳажми ортиши натижасида коллектор оқими ҳам сезиларли даражада кўпаяди. Шу билан бирга, ёз ойларида коллектор сувларининг минераллашуви камайиши кузатилади. Кам сувли йилларда эса коллектор оқими ҳажми камайиб, айрим ҳолларда минимал қийматларга тушади. Тадқиқ этилган КС-1, КС-3 ва ККС коллекторларида сув сарфи ва минераллашувининг мавсумий ўзгаришлари бир-биридан фарқ қилиши уларнинг гидромелиоратив шароитлари турлича эканлигини кўрсатади. Тадқиқот натижалари коллектор-зовур тизимлари фаолиятини самарали бошқариш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда сув ресурсларидан оқилона фойдаланишда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Агальцева Н.А. Проблемы водных ресурсов в современных условиях //“Экологический вестник”, 2006. -№4. С.37-39.
2. Аверьянов С.Ф. Горизонтальный дренаж при борьбе с засолением орошаемых земель. М: Изд. АН СССР, 1959. -С. 45-78.
3. Аденбаев Б.Е. Формирование гидрохимического режима водных объектов низовьев р. Амударьи в условиях изменения водохозяйственной обстановки. Автореферат диссертации на соиск. уч.ст. к.г.н., - Ташкент, 2006. –С. 22.
4. Аденбаев Б.Е., Хайдарова О.А. Динамика использования водных ресурсов Амударьи и водообеспеченность её низовьев // Известия географического общества Узбекистана, 42-Т. – Ташкент, 2013. – С. 156-160.
5. Азизов М. Использование минерализованных дренажных вод для промывки почвы в Каракалпакии // Тр. ККНИИЗ, №7. -Ташкент, 1982. -С.3-9.
6. Алимов А.К., Ибрагимов Н.С., Кадыров А.А. *Мелиорация и водное хозяйство засушливых регионов.* – Ташкент: Фан, 2018.